

Salud Mental y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios

Working Paper

Daniela Dayana Acosta Barraza¹, Anyela Masiel Gutiérrez Suarez¹, Natalia Trespalacios¹

Flórez

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

Tabla de Contenido

Introducción	7
Planteamiento del Problema	8
Pregunta de Investigación.....	9
Justificación	10
Objetivos.....	12
Objetivo General.....	12
Objetivos Específicos.....	12
Marco Teórico.....	13
Antecedentes de Investigación.....	13
Bases Teóricas	20
<i>Teoría de los Determinantes de Salud Mental</i>	20
<i>Factores Psicológicos y Biológicos Individuales</i>	21
<i>La exposición a Circunstancias</i>	21
Bases Conceptuales.....	21
<i>Salud Mental</i>	21
<i>Depresión</i>	22
<i>Ansiedad</i>	22
<i>Estrés</i>	22
<i>Trastorno Bipolar</i>	23
<i>Rendimiento Académico</i>	23
Bases Legales.....	24
Metodología	25

Enfoque.....	25
Tipos de Estudio	25
Población y Muestra	26
Criterios de Inclusión.....	26
Criterios de Exclusión.....	26
Procedimientos.....	27
<i>Procedimientos Para Identificar las Características de la Salud Mental y Rendimiento</i>	
<i>Académico de los Estudiantes Universitarios.....</i>	<i>27</i>
<i>Procedimientos Para Analizar la Relación Entre las Variables Estudiadas Según los Datos</i>	
<i>Reportados por la Literatura</i>	<i>27</i>
Instrumentos de Recolección y Muestra	29
Aspectos Éticos.....	29
Resultados y Discusión.....	30
Resultados de la Identificación de las Características de la Salud Mental y Rendimiento	
Académico de los Estudiantes Universitarios.....	30
Resultados de la Relación Entre las Variables Estudiadas Según los Datos Reportados por la	
Literatura.....	39
Conclusión	42
Recomendaciones	43
Referencias Bibliográficas	44

Resumen

Título

Salud Mental y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios

Autor

Daniela Dayana Acosta Barraza, Anyela Masiel Gutiérrez Suarez, Natalia Trespalacios Florez

Palabras Clave

Universitarios, jóvenes, salud mental, estado mental, rendimiento académico.

Resumen

Esta investigación tiene como finalidad determinar la relación entre la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios; por lo tanto, este estudio tiene un enfoque cualitativo la cual parte de una revisión sistemática de estudios analíticos como ensayos clínicos, casos de controles, cohorte, transversales y descriptivos, en el que se requirió una población de jóvenes que oscilaran entre los 18 y los 35 años, además de que se encuentren en la etapa de educación formativa media y superior, a quienes se les midió la salud mental mediante y el rendimiento académico mediante diferentes escalas propuestas en los diferentes artículos, como criterio de inclusión se planteó investigaciones en bases científicas en salud mental en estudiantes universitario, artículos con idioma de español e inglés, publicados entre los años 2012 a 2022, excluyendo artículos de revisión teórica, libro y tesis. Los resultados se basaron en un total de 10 artículos en programas de enfermería, psicología, medicina, odontología, nutrición y ciencias sociales, destacando escalas para depresión de BECK y el instrumento SISCO SV – 21. En el que se concluye que existe una relación entre la salud mental y el rendimiento académico que conlleva a la producción de ansiedad, depresión y estrés, influyendo en las relaciones sociales, emocionales, aprendizaje y en las horas del sueño.

Citación: Daniela Acosta B., Anyela Gutiérrez S., Natalia Trespalacios F. Salud Mental y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios. Universidad de Santander, 2024

Abstract**Title**

Mental Health and Academic Performance in University Students

Author

Daniela Dayana Acosta Barraza, Anyela Masiel Gutiérrez Suarez, Natalia Trespalacios Florez

Key Words

University students, young people, mental health, mental state, academic performance.

Description

This research aims to determine the relationship between mental health and academic performance in college students; Therefore, this study has a qualitative approach which is based on a systematic review of analytical studies such as clinical trials, case controls, cohort, cross-sectional and descriptive studies, which required a population of young people ranging between 18 and 35 years, in addition to being in the stage of middle and higher formative education, The inclusion criteria included research in scientific bases on mental health in university students, articles in Spanish and English, published between 2012 and 2022, excluding theoretical review articles, books and thesis. The results were based on a total of 10 articles in nursing, psychology, medicine, dentistry, nutrition and social sciences programs, highlighting BECK scales for depression and the SISCO SV - 21 instrument. In which it is concluded that there is a relationship between mental health and academic performance that leads to the production of anxiety, depression and stress, influencing social and emotional relationships, learning and sleeping hours.

Citation: Daniela Acosta B., Anyela Gutiérrez S., Natalia Trespalacios F. Mental Health and Academic Performance in University Students. University of Santander, 2024

Introducción

Las alteraciones en salud mental en el rendimiento académico en estudiantes universitarios es uno de los sucesos más frecuentes y que más afectan al estado funcional en este grupo de edad, con tasas acumuladas que indican que hasta un 20 % de los jóvenes de 18 años habrán sufrido en su vida al menos un episodio depresivo clínicamente relevante. En los estudiantes, la depresión tiene gran impacto negativo sobre su crecimiento y desarrollo personal, sobre el rendimiento académico y las relaciones familiares e interpersonales. También existen evidencias de la posible continuidad del trastorno depresivo a lo largo de la adolescencia y de su prolongación a la etapa adulta, lo cual se ve reflejado en los altos índices de consultas y hospitalizaciones psiquiátricas y en los problemas laborales y de relación que origina. Por otra parte, los trastornos depresivos se encuentran asociados con abuso de alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo, aumento de la agresividad y de la violencia, conductas delictivas, trastornos de la conducta alimentaria y un mayor riesgo de desarrollar trastorno bipolar, por lo que la depresión en la adolescencia, además del coste personal, puede conllevar un grave coste social.

Debido a su prevalencia, impacto en la vida diaria y funcionalidad, alto porcentaje de recurrencia y cronicidad y a ser un importante factor de riesgo de suicidio, la depresión infanto-juvenil se considera de gran importancia no solo para el sistema sanitario, sino también para la sociedad.

Planteamiento del Problema

La salud mental consiste en un gran conjunto de determinantes que en su totalidad generan un estado de bienestar mental, óptimo y funcional. Si bien es cierto, las personas como individuos viven en situaciones de constante estrés, pruebas o dificultades que requieren hacerle frente y desarrollar todas sus habilidades, para poder aprender y trabajar adecuadamente, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. Cuando se habla de salud mental es importante destacar que hace parte fundamental de la salud en general, y que el bienestar que sustenta las capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que se vive va a depender de ello. vivimos va a depender de ello. Cuando se habla de salud mental es importante destacar que hace parte fundamental de la salud en general, y que el bienestar que sustenta las capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que se va a depender de ello (1).

La salud mental es, además, un derecho humano fundamental, un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Va más allá de solo la ausencia de trastornos mentales (16) teniendo en cuenta el concepto de la OMS quien dice que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Si bien es cierto, a lo largo de la vida, múltiples determinantes individuales, sociales y estructurales pueden combinarse para proteger o socavar la salud mental y en definitiva cada etapa de la vida tiene sus propios determinantes que desestabilizan este estado óptimo y de bienestar, pero los que ocurren durante los períodos sensibles del desarrollo personal son particularmente perjudiciales. Los estudiantes de educación superior son una población vulnerable a los trastornos mentales o trastorno de salud mental (2).

La salud mental es muy importante porque se basa en tener bienestar emocional, psicológico y social, tanto así que si no se mantiene un equilibrio entre lo que se piensa y se siente a la hora de enfrentar la vida puede afectar el día a día de las personas. Al haber un desequilibrio emocional pueden aparecer las diferentes enfermedades mentales, como lo son mayormente la depresión y la ansiedad (3).

Científicamente está comprobado que una de cada ocho personas en el mundo padece un trastorno mental en algún momento de la vida y la mayoría de estos afectan la calidad en la realización de actividades cotidianas como lo son el trabajo y el estudio, inclusive estas patologías mentales si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo pueden aumentar el riesgo de problemas en la salud física como enfermedades cerebrovasculares y cardíacas (4).

Por otra parte, los trastornos de ansiedad y depresión son causados en su mayoría un 90% por el estrés académico, laboral y social, y las personas padecen alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento. Y las principales manifestaciones de un cuadro clínico de un estudiante que maneja un alto grado de estrés, ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse, tensión muscular, pérdida o aumento de apetito, taquicardias, insomnio, hipersomnias, crisis de pánico, entre otras, que finalmente van a verse reflejadas en el rendimiento académico (4).

Pregunta de Investigación

¿Cuál es la relación entre salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios?

Justificación

La salud mental forma parte de la vida diaria de todas las personas ya que éstas tienden a actuar bajo lo que dictan sus emociones, lo cual lo hace un fenómeno de suma importancia para los seres humanos. Una población que está expuesta a presentar cambios negativos en su salud mental son los jóvenes universitarios los cuales diariamente atraviesan por diferentes factores estresantes, ejemplo de estos biopsicosociales, académicos, familiares, entre otros que ponen en juego la estabilidad mental de los implicados ya que están expuestos a sucesos que alteran su rendimiento y concepción de las actividades y obligaciones que deban realizar (5).

Teniendo claridad del fenómeno tan importante que es la salud mental hoy en día en la sociedad resulta de gran valor analizar las conclusiones a las cuales han llegado otros investigadores acerca de la salud mental para así reconocer cuales son los signos de alerta y los factores estresantes por los cuales atraviesan la población universitaria y qué tanto afecta esto su rendimiento académico y su desarrollo biopsicosocial (5).

Dentro de las implicaciones prácticas, el problema que recae en la alteración de la salud mental incide en la manera en cómo desenvolverse una vez se esté interactuando en la sociedad, en cómo se actúa, designa el comportamiento y acciones realizadas. Por ende, el desequilibrio en la salud mental en jóvenes universitarios debe ser considerado un factor que regula su rendimiento y desarrollo, al evaluar la problemática se llega a establecer unas conclusiones sobre ¿cuáles signos de alerta son más comunes en estudiantes universitarios? ¿Qué aspectos de desarrollo biopsicosocial se ven más afectados? Lo cual permite alertar a la población de jóvenes universitarios que aspectos de su vida cotidiana llegan a ser vulnerables al atravesar por este tipo de fenómenos (6).

Es muy importante reconocer que la salud mental en los jóvenes universitarios es un tema que se ha dejado de lado, se le ha restado la importancia que requiere e inevitablemente las consecuencias a las que arrastra son mucho más que evidentes, el motivo principal de reconocer este tipo de factores de riesgo es dar ese primer paso para la búsqueda de ayuda profesional, individual u otro cualquier tipo de autoayuda que verdaderamente genere cambios significativos. No es solo saber por qué se está dando esta problemática, sino también saber cómo enfrentarlo y resolverlo (7).

La finalidad de la presente investigación consiste en determinar de manera general la señalización de los signos de alerta más frecuentes que se pueden presentar en contexto de salud mental en universitarios, las cuales les permitan advertir a dicha comunidad en revisión, de la importancia del cuidado de la salud mental y la estrecha relación que esta comparte con el ámbito académico (6).

Objetivos

Objetivo General

Determinar la relación entre la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios mediante una revisión sistemática.

Objetivos Específicos

1. Identificar las características de la salud mental y rendimiento académico de los estudiantes universitarios
2. Analizar la relación entre las variables estudiadas según los datos reportados por la literatura.

Marco Teórico

Antecedentes de Investigación

E. Arévalo, D. Castillo, I. Cepeda, J. Pacheco, R. Pacheco en el año 2020 realizó una investigación que tuvo como objetivo identificar la prevalencia de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios, los factores asociados y su relación con el rendimiento académico reportados entre 2000 y 2017 a través de un estudio en la cual se encontró una revisión narrativa de la literatura publicada en PubMed y otras bases de datos. Se encontraron 14 estudios en 11 países (2000-2017). Las prevalencias oscilaron entre 16.0-76.0% (ansiedad) y 9.6-74.4% (depresión). Dos estudios con diagnóstico confirmatorio reportaron prevalencias entre 37-57% (ansiedad) y 38.0-50.6% (depresión). En Colombia la prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios osciló entre 34.0-76.2% y depresión 9.6-74.4%, 38.0% para diagnóstico confirmatorio especializados. Los factores asociados establecidos fueron: sexo femenino, largos desplazamientos diarios para acceder a la universidad, vivir fuera del domicilio familiar, tener otras obligaciones extraacadémicas, tener dificultades económicas, pertenecer a niveles socioeconómicos bajos (8).

Y. Caro, S. Trujillo, N. Trujillo en el año 2019 realizó una investigación que tuvo como objetivo analizar iniciativas que sumarán a las emprendidas en el país en población de estudiantes universitarios del área de la salud, en la búsqueda de la identificación temprana de síntomas de ansiedad y depresión y el análisis de su asociación con la disminución en el rendimiento académico, la deserción o el abandono escolar, entre otras. Se aplicó un cuestionario digital conformado por tres secciones, la primera indagaba por las características sociodemográficas y académicas de los estudiantes; mientras que la segunda y la tercera exploraban la ansiedad rasgo usando el cuestionario STAI (Spielberger, Gorsuch, Lushene,

Vagg, & Jacobs, 1983) y la sintomatología depresiva usando el inventario de depresión de Beck, BDI-II (Beck, Steer, & Brown, 1996). a través de un estudio en la cual se encontró un resultado del total de la población estudiada, el 30.15% (98), presenta algún síntoma de depresión. El 93% de los estudiantes que presentaron síntomas depresivos tienen una edad de entre 18 y 24 años, estando el 80.6% de estos ubicados en los estratos 1, 2 y 3. Por su parte, un 6.5% más de estudiantes con síntomas depresivos informaron no estar satisfechos con su pregrado respecto a aquellos que manifestaron estarlo ($p = 0.04$) (9).

Silvana Trinidad Trunce Morales, Gloria del Pilar Villarroel Quinchalel, Jenny Andrea Arntz Vera, etc. en el año 2020 realizaron una investigación que tuvo como objetivo determinar los niveles de estrés, depresión y ansiedad en estudiantes universitarios de primer año de las áreas de salud, relacionándolos con el rendimiento académico. se utilizó como metodología un diseño cuantitativo, exploratorio, no experimental, descriptivo de corte transversal, de lo cual se obtuvo como resultado que la prevalencia de estos trastornos se muestra de forma agrupada, para un total de 186 casos estudiados (10).

Félix Alejandro Castellanos Meza, María Amparo Rodríguez Carrillo, María Esther Rodríguez Ramírez en el año 2020 realizaron una investigación donde tuvieron como objetivo identificar los posibles porcentajes de alumnos (adolescentes) de bachillerato con signos de depresión, y cómo esto podía relacionarse con el rendimiento académico. En donde se evaluaron 1015 alumnos de la preparatoria #15 de la Universidad de Guadalajara, entre los 15 y 18 años de edad: 563 alumnos con los promedios más altos y 452 con los promedios más bajos. Las clases socioeconómicas y el sexo de los participantes no fueron considerados como variables para el presente estudio. De acuerdo con el PIRAD obtenido en el presente estudio, la población de alumnos con PEB, del TM, que pertenecen al C-A, y que cursan el quinto semestre,

corresponderían a la población que tiende a exhibir más SdD y SMD. Por otro lado, los alumnos con PEB, del TM, que pertenecen al C-A, y cursan el segundo semestre, corresponderían a la población que tiende a exhibir más SSD (11).

Nehemías Cuamba Osorio, Nitzia Astrid Zazueta Sánchez en el año 2021 realizaron una investigación en donde se tuvo como objetivo identificar la presencia de indicadores de problemas de salud mental y habilidades de afrontamiento en los estudiantes universitarios, y analizar las diferencias entre las variables relacionadas a problemas de salud mental y habilidades de afrontamiento entre grupos de rendimiento académico en estudiantes universitarios, se estructuró una investigación cuantitativa y transversal, con una muestra de 688 estudiantes, a los cuales se les aplicó dos instrumentos, uno de salud mental y otro de habilidades de afrontamiento; se analizaron los resultados a nivel global y por carrera, además de buscar si presentaban diferencias con el rendimiento académico. En donde para la estructuración de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico compuesto por sujetos voluntarios. El grado leve hace referencia de la presencia del problema por periodos espaciados, el grado moderado se refiere a la presencia del problema por periodos más seguidos, aunque aún intermitentes, y el grado grave indica la presencia del problema ya de forma recurrente; además de lo anterior, se presenta una cuarta columna que contiene el total de la prevalencia del indicador en la población estudiantil (12).

Antenor Vásquez Muñoz, Humberto Ivan Morales Huaman, José Alberto Silva Siesquén en el año 2019 realizaron una investigación que tuvo como objetivo determinar la influencia de la salud mental en el rendimiento académico de universitarios. En donde a metodología aplicada consistió en encuestar a 910 estudiantes de la Facultad de Derecho y Humanidades, Ciencias de la salud e Ingeniería del primer ciclo de la universidad señor de Sipán año 2021- I, en lo

concerniente como influye el Covid-19 en la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Llegando a los siguientes resultados donde se evidencia que la salud mental influenciada por el Covid-19 impacta negativamente a nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Por la que se concluye que debe darse un mayor apoyo por parte de sus padres, docentes y autoridades universitarias, para disminuir el impacto en la salud y el rendimiento académico de los jóvenes universitarios (13).

José Celio-Pillaca, Adeley Leticia Romero Mendoza en el año 2018 desarrollaron una investigación que tuvo como objetivo determinar la relación entre la Salud Mental y el Rendimiento Académico en estudiantes pertenecientes al tercer semestre de la Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana de una universidad pública del Perú, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 17 y 23 años. Se utilizó un método cuantitativo de diseño correlacional y de corte transversal. Como instrumento para evaluar la salud mental se utilizó el Cuestionario de Salud General de Goldberg GHQ-28, y para conocer la variable rendimiento académico se utilizó el promedio de notas de los estudiantes. El análisis estadístico se realizó por medio del software SPSS versión 22 y se halló que cerca de un 30% de la muestra estudiada presentaba malestar psicológico, el estudio no encontró diferencias significativas entre varones y mujeres en las variables analizadas, y no se halló una relación significativa entre la salud mental y el rendimiento académico (14).

Francisco David Pineda Loaiza, Jorge Eliécer Rivera Franco en el año 2021 realizaron un estudio donde tuvo como objetivo definir y validar como la sintomatología ansiosa depresiva en estudiantes de básica secundaria y media. La contribución más importante de la investigación, esta medida por definir y validar como la sintomatología ansiosa depresiva en estudiantes de básica secundaria y media, retrasa sus objetivos académicos e influye de forma negativa en el

rendimiento escolar. Después de analizar detenidamente las hipótesis planteadas, se determinó que la metodología escogida fue la más adecuada, porque permite ajustarse a los requerimientos y determinó una hoja de ruta indicada para llegar a los resultados de manera eficaz. Una investigación que contó con datos cualitativos y cuantitativos, de enfoque mixto, correlacional y transversal (15).

Nancy Janneth Molano-Tobar, Efraín Alirio Rojas Galvis, Raquel Amalia Vélez Tobar en el año 2021 desarrollaron una investigación que tuvo como objetivo Establecer una correlación entre los procesos de afrontamiento y estado emocional percibido de los estudiantes de pregrado de una universidad pública Colombiana Estudio descriptivo correlacional de tipo transversal, con una población de 295 universitarios, donde se aplicó el Cuestionario de Estilos de Vida en Jóvenes Universitarios CEVJU-R, desde las dimensiones de relaciones Interpersonales, Afrontamiento y estado emocional percibido La vida universitaria genera repercusiones en los estilos de vida de los estudiantes, generando tendencias asociadas a nivel de afrontamiento a las situaciones problemáticas y prevalencia de vivir en soledad, de la misma manera se manifestó una incidencia de prácticas negativas asociadas a los estados emocionales de las mujeres, mientras que los hombres se destacaron por presentar en todas las dimensiones acciones saludables (16).

Carlos Alberto Chacón Zenteno, Miguel Ángel Rodríguez Feliciano, Roberto Tamayo Jiménez en el año 2018 realizaron una investigación la cual tuvo como objetivo explorar el Estrés Académico (mediante sus tres componentes, a saber; Estresores, síntomas y Estrategias de Afrontamiento) de los estudiantes de ambos sexos que se encuentran transitando su primer año universitario en la Universidad Pablo Chávez (UPGCH) en la Licenciatura en Médico Cirujano en el periodo Agosto-Febrero 2017-2018 y comparar su prevalencia entre hombres y mujeres.

Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes de primer año de la UPGCH utilizan casi a la par las Estrategias de Afrontamiento que lo que experimentan como estresante del entorno educativo y lo que manifiestan como síntomas (síntomas físicos principalmente). Además, se observaron diferencias en cuanto al género en lo que se refiere a Estresores y Síntomas, no así en cuanto a las Estrategias de Afrontamiento. Por otro lado, se evidenciaron diferencias significativas entre el Rendimiento Académico por asignatura en cuanto a Grupos, Sexo, primer año en la universidad y si han cursado algún preuniversitario (17).

Daniela González Parra, María Angélica Parada Pérez, Silvia Alejandra Rojas Caballero en el año 2021 realizaron una investigación en la que tuvieron como objetivo realizar una revisión documental sistemática de corte narrativo sobre los problemas de salud mental de los estudiantes universitarios en América Latina. Los resultados evidenciaron que la salud mental de los jóvenes universitarios se ve influenciada por variables como los determinantes psicológicos, con la principal sintomatología en ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos mentales. De igual forma, se encontró que las redes de apoyo durante la formación académica son fundamentales como factor protector para reducir el surgimiento de trastornos, problemas y comportamientos de riesgo asociados con la salud mental de los jóvenes universitarios (18).

Juan Pablo Zapata-Ospina, Daniel Felipe Patin-Lugo, Claudia Marcela Vélez, Santiago Campos-Ortiz, Pablo Madrid-Martínez, Sebastián Pemberthy-Quintero, Ana María Pérez-Gutiérrez, Paola Andrea Ramírez-Pérez, Viviana María Vélez-Marín en el año 2021 realizaron un estudio que tuvo como objetivo el desarrollo de las actividades académicas y las exigencias de las nuevas modalidades pedagógicas. Como lineamientos generales, se encontró que la propuesta más frecuente es el diseño de un programa estructurado específico para el tema de salud mental en las instituciones educativas, que sea multidisciplinario, incluyente, dinámico y

sensible a la cultura. Las acciones deben ser divulgadas periódicamente para que los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa las tengan claras, e idealmente se propone mantenerlas hasta el periodo pospandémico e incluir a los egresados (19).

Nancy Elena Cuenca Robles, Liz Maribel Robladillo Bravo, Monica Elisa Meneses La Riva Josefina Amanda Suyo -Vega en el año 2020 realizaron una investigación la cual El objetivo fue describir la producción científica indexada en la base de datos Scopus sobre el tema de salud mental en adolescentes universitarios desde 2018-2020 en Latinoamérica. La metodología fue una revisión exhaustiva de artículos, utilizando términos como: salud mental, estrés, ansiedad e ideación suicida. Los criterios incluidos fueron: año, idioma, metodología, instrumentos validados, resultados y conclusión. Los resultados evidenciaron 11 artículos sobre Salud Mental. Asimismo, la revisión de la literatura pone de manifiesto que el sexo femenino tiene mayor vulnerabilidad en comparación con los del sexo masculino para desarrollar diferentes trastornos mentales, lo que amerita realizar un seguimiento oportuno e incentivar programas específicos de promoción y prevención de la salud mental en adolescentes universitarios para elevar su potencial humano (20).

María Paula Cuadros Acero Emily Stefany Rueda Sánchez en el año 2018 realizaron una investigación con el objetivo de determinar el estado del conocimiento en relación a la salud mental de los estudiantes universitarios. El análisis riguroso de cada documento permitió identificar que casi la totalidad de los textos revisados estaba centrado en identificar los trastornos o problemas psicológicos que aquejan a esta población, encontrando altas prevalencias de síntomas de ansiedad, depresión, estrés y consumo de alcohol. Finalmente, es importante resaltar que basados en la revisión de los documentos seleccionados, se hace evidente un vacío en publicaciones relacionadas con estrategias de promoción, prevención e intervención con el

propósito de abordar las ampliamente expuestas problemáticas de salud mental identificadas en esta población. En este aspecto los profesionales de la psicología tienen un compromiso importante (21).

J. Inmaculada Sánchez Casado, Elena I. Benítez Sánchez en el año 2021 realizaron una investigación la cual tuvo como objetivo analizar el posible impacto de una salud mental positiva en el grupo de estudiantes universitarios de la rama sociosanitaria. Además, también se ha valorado que los estudiantes de Grado que quieren cursar estas carreras, están más predispuestos a padecer depresión, ansiedad o problemas con el alcohol, y que estas circunstancias tienden a empeorar conforme avanzan en su formación de acuerdo a los 50 artículos analizados. Una cuestión de evolución nada desdeñable por las especiales exigencias que implica tales Grados en la historia de vida de cada estudiante. Por ello, tal situación generalizada de excesiva responsabilidad asociada a su competencia profesionalizadora de toma de decisiones, genera una serie de demandas y necesidades específicas para las instituciones de Educación Superior, que no siempre son adecuadas en su respuesta universitaria (22).

Bases Teóricas

Teoría de los Determinantes de Salud Mental

Según la OMS, la salud mental en la actualidad está dada por varios factores determinantes como lo son biológicos, psicológicos y sociales. Y estos en su mayoría repercuten de manera negativa en el óptimo desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes universitarios. Por ello se definirá a continuación cada uno de los determinantes que influyen en la salud mental en estudiantes universitarios a nivel nacional (23).

Factores Psicológicos y Biológicos Individuales

Habilidades emocionales, el abuso de sustancias y la genética, pueden hacer que las personas sean más vulnerables a las afecciones de salud mental (23).

La exposición a Circunstancias

Sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, también aumenta el riesgo de sufrir afecciones de salud mental (23).

Bases Conceptuales

Salud Mental

La salud mental va más allá de estar bien físicamente, esta incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma de pensar, sentir y actuar. Además, determina el comportamiento, decisiones hacia las demás personas. No solo se debe preservar cuando haya alguna anomalía si no que es importante mantenerla desde la niñez hasta la adultez (24).

Para un adecuado funcionamiento del organismo se necesita de un estado de equilibrio entre mente, cuerpo y sociedad, es por esto que la OMS en su declaración dice "La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad". Es por esto que es un componente esencial y que no debería ser excluido si no tratarse como un conjunto global. Las condiciones mentales incluyen trastornos psiquiátricos y psicosociales y otras condiciones mentales asociadas con altos niveles de angustia, disfunción o riesgo de comportamiento auto agresivo. Las personas con estos trastornos tienen más probabilidades de experimentar niveles más bajos de salud mental, aunque no siempre es así (25).

Depresión

La depresión es un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo bajo y sentimientos de tristeza asociados con cambios en el comportamiento, el nivel de actividad y los pensamientos.

Es una de las condiciones más comunes en la atención primaria y es la principal causa de discapacidad en la atención psiquiátrica y problemas psiquiátricos. Es más común en mujeres y personas menores de 45 años (26).

Según la OMS “en un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas” pueden presentarse varios síntomas como falta de concentración, culpa excesiva, baja autoestima y lo más recurrente pensamientos de muerte o suicidio (25).

Ansiedad

La ansiedad es un sentimiento de miedo, pavor e inquietud. Esto puede causar sudoración, sensación de inquietud y tensión, y palpitaciones del corazón. Esta puede ser una respuesta normal al estrés (27).

La OMS diferencia estos trastornos como ansiedad generalizada (preocupación excesiva), trastorno de pánico (ataques de pánico), trastorno de ansiedad social (miedo excesivo y preocupación por el miedo o la ansiedad social), afrontar la separación de alguien con quien la persona tiene un vínculo de conexión emocional profunda) (25).

Estrés

El estrés se puede describir como una sobrecarga o situación estresante que afecta a una persona dependiendo de las demandas de la situación y los recursos con los que el individuo

tiene que lidiar. Es un sentimiento de tensión física o emocional que ocurre naturalmente cuando se enfrenta a una situación o pensamiento amenazante, frustrante o desafiante, que se puede caracterizar por volver a experimentar el suceso, tener recuerdos y pesadillas, o persistir en una mayor amenaza (25).

Trastorno Bipolar

El trastorno bipolar, conocido como trastorno maníaco depresivo, es una afección mental que causa cambios marcados de humor, con periodos que incluyen emociones altas (manía o hipomanía) y bajos (depresión) (28). Los síntomas pueden incluir euforia o irritabilidad, taquialia, pensamientos acelerados, síntomas de grandeza, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente. Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio (25).

Rendimiento Académico

El rendimiento académico es un término multidimensional, a partir del cual se puede dar cuenta tanto de la cuantía como de la condición de los resultados que se han obtenido en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, se lo entiende como un indicador para medir la productividad de un sistema, que involucra a su vez alumnos y profesores y arroja procesos de evaluación destinados a alcanzar una educación de calidad. El rendimiento académico está compuesto por diferentes variables tanto del estudiante como de la institución que juntos contribuyen a que se vea reflejado en las buenas calificaciones adquiridas por este (29).

Uno de los principales fracasos académicos se presenta por el estrés al que es sometido el estudiante ya sea por la carga académica o por problemas externos que se ven reflejados en sus

notas, esto conlleva a un empeoramiento en la salud mental, presentándose, así como depresión, ansiedad o en casos extremos el suicidio (29).

Bases Legales

La ley 1616 del 2013 reconoce la salud mental como un derecho al que cualquier ciudadano puede acceder, dando prioridad a niños y adolescentes mediante estrategias de promoción y prevención que brinden lo necesario para mantener una calidad de vida sana y funcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 y 25 de la constitución estableciendo planes de beneficios que brinden servicios integrales de salud mental (30).

En la resolución 1841 de 2013 El ministerio de Salud constituyó un plan decenal para la salud pública en la cual implementa una estrategia de atención primaria en salud quien busca mejorar el estado de salud de la población, priorizando la salud mental en el entorno social teniendo como meta que todos los departamentos adopten las políticas nacionales de salud pública (31).

La resolución 429 de 2016 Atención Integral en Salud-PAIS busca facilitar la obtención de autorizaciones requeridas por las EPS, esto con el fin de garantizar la atención de promoción, prevención, procedimientos con una gestión que permita el acceso oportuno de todos los servicios. Se establece una política que comprende la igualdad de trato y oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la enfermedad (32).

Metodología

Enfoque

Es importante reconocer que la presente investigación tiene un enfoque cualitativo según lo descrito por Taylor y Bogdan (1987) este tipo de investigación cualitativa es inductiva, ya que de alguna u otra manera los investigadores desarrollan de manera amplia los conceptos y comprensiones partiendo de diferentes pautas de datos y no recogiendo los datos como tal para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. La idea es seguir un modelo de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes en los cuales todas las perspectivas son valiosas e importantes, sin embargo, no necesariamente en busca de la verdad absoluta, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas viéndolas a todas como iguales (33).

Tipos de Estudio

La siguiente investigación se realizó partiendo de una revisión sistemática. Según lo planteado por Beltrán G. Las Revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial de la medicina basada en la evidencia por su rigurosa metodología (34).

Con este se desea analizar y discutir investigaciones con el objetivo de integrar resultados e información verídica para la investigación de la salud mental en estudiantes universitarios de Colombia, además, que esta revisión sistemática con fuentes secundarias nos permite a través de ella crear resúmenes claros y estructurados de información disponible la cual está orientada a responder temas relacionados con la salud mental de los estudiantes universitarios a través de múltiples artículos y fuentes de información consultados en la web (34).

Población y Muestra

Para esta investigación se escogieron artículos de tipo analíticos como lo son los ensayos clínicos, casos de controles, cohorte, transversales, descriptivos, y se requirió una población de jóvenes que oscilaran en el grupo etario variando entre la mayoría de edad y los 35 años, además de que se encuentren en la etapa de educación formativa media y superior, a quienes se les midió la salud mental mediante y el rendimiento académico mediante diferentes escalas propuestas en los diferentes artículos.

Esta revisión comprende artículos que hayan sido publicados los últimos 10 años, en idiomas como inglés y español que se encuentren en bases de datos como Scielo, Pub Med, Redalyc, Revista Unilibre, Dialnet (35).

Criterios de Inclusión

- Investigaciones realizadas en las bases de datos científicas enfocado en la salud mental en estudiantes universitarios.
- Artículos publicados en idioma español e inglés.
- Artículos publicados entre los años 2012 a 2022.
- Artículos en texto completo.
- Artículos originales y de revisión sistemática.

Criterios de Exclusión

- Artículos de revisión teórica, libros, tesis.
- Artículos que no tengan descritos los términos de búsqueda en el título o resumen.

Procedimientos

Procedimientos Para Identificar las Características de la Salud Mental y Rendimiento

Académico de los Estudiantes Universitarios

Determinar la relación entre la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios mediante una revisión sistemática; para el cual el grupo de trabajo toma en primer lugar las bases de datos con las cuales se quiere trabajar. (apoyo de recursos bibliotecarios) como lo son Scielo, Redalyc, PubMed, Revista Unilibre, Teniendo ya las bases de datos, se consulta entonces por medio de términos MeSH y DeCS además de la creación y utilización de algoritmos como (“jóvenes universitarios AND salud mental OR salud emocional”) ("salud mental en los jóvenes" AND rendimiento académico OR estado mental) filtrar mejor la información e ir tomando solamente lo relacionado a la investigación en curso. De esta revisión de datos surge lo que sería la pregunta problema, la razón de ser de esta investigación. Luego se pasó a buscar cada uno de los antecedentes relacionados con el tema y por último se fue cumpliendo los objetivos de la revisión.

Procedimientos Para Analizar la Relación Entre las Variables Estudiadas Según los Datos

Reportados por la Literatura

De manera objetiva el grupo investigador decide analizar la relación entre las variables estudiadas según los datos reportados por la literatura, de esta manera revisar las conclusiones a las cuales llegaron los autores involucrados en el tema de la investigación y por qué. También de manera general se requiere de realizar un chequeo de cuáles son los patrones más comunes que encontraron los autores al redactar la conclusión y en que se basaron cada una de ellos.

Tabla 1*Operacionalización de las variables*

Nombre de la variable	Definición conceptual	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumentos de medición
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Cuantitativa	Continua	Matriz de Excel
Sexo	Condición biológica al nacimiento	Cualitativa	Nominal	Matriz de Excel
País de procedencia	Territorio, con características geográficas y culturales propias	Cualitativa	Nominal	Matriz de Excel
Universidades/ instituciones	Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades	Cualitativa	Nominal	Matriz de Excel
Depresión	Acción y efecto de deprimir o deprimirse	Cualitativa	Nominal	Matriz de Excel
Rendimiento académico	Evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario	Cuantitativa	Continua	Matriz de Excel
Salud mental	Bienestar emocional, psicológico y social.	Cualitativa	Ordinal	Matriz de Excel
Nivel de estrés	Estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil	Cualitativa	Ordinal	Matriz de Excel
Ansiedad	Es un sentimiento de miedo, temor e inquietud	Cualitativa	Ordinal	Matriz de Excel
Población	Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar.	Cuantitativa	Discreta	Matriz de Excel
Muestra	Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él	Cuantitativa	Discreta	Matriz de Excel

Instrumentos de Recolección y Muestra

Como instrumento principal se tiene los artículos de investigaciones previas, asociadas a las afectaciones de la salud mental en estudiantes universitarios, por medio de la revisión sistemática, tomando de cada uno de estos documentos la idea principal. Además de tener en cuenta la cantidad de información o la muestra que son aproximadamente 15 artículos de los cuales se basa esta investigación.

Aspectos Éticos

Los participantes de este proyecto aprobarán mediante consentimiento informado su participación de forma voluntaria según su clasificación mediante la resolución 8430 de 1993(31). En donde este estudio se clasifica como una Investigación sin riesgo que son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.

Resultados y Discusión

Resultados de la Identificación de las Características de la Salud Mental y Rendimiento Académico de los Estudiantes Universitarios

Figura 1

Flujograma Prisma

La figura 1 muestra la dinámica de la revisión en las diferentes bases de datos de los artículos y los criterios aplicados que se tuvieron en cuenta para incluirlos y de los cuales no cumplían con parámetros como artículos de revisión teórica, libros, tesis y que no hubieran descritos los términos de búsqueda en el título o resumen para así poder excluirlos, quedando con un total de 10 artículos en esta revisión sistemática.

Tabla 2*Características de la Población en los Artículos Analizados*

Autores	Programa	Edad	Países	Sexo
Pérez et al.,2020 (36). Alarcón et al.,2021 (37).	Enfermería	16 – 35 años	Colombia	Masculino - Femenino
Rodríguez et al.,2012 (38).	Psicología	17 – 29 años	Perú	Masculino - Femenino
González et al.,2022 (39).	Medicina	18 – 30 años	Chile	Masculino - Femenino
Díaz et al.,2017 (40).	Odontología	18 – 44 años	México	Masculino - Femenino
Arntz et al.,2019 (41).	Nutrición	21 años	Estados Unidos	Masculino - Femenino
Gutierrez et al.,2022 (42).	Ciencias Sociales			Masculino - Femenino
Valencia (43). Pinto et al.,2022 (44). Mazurek et al.,2022 (45).	Otros	Otros		Masculino - Femenino

La tabla 2 muestra que en los estudios incluidos en la revisión sistemática el programa de enfermería tuvo el mayor número de artículos en el que se estudió esta población, las edades en términos generales fueron desde los 16 hasta los 44 años y los países en los que se realizaron los estudios fueron Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos. En la cual se obtuvo como resultado que, de los 7 programas analizados, tuvieron en común que el rango de edad en su mayoría eran adultos jóvenes y que además hubo participación importante de ambos sexos en los distintos grupos poblacionales en estudio.

Los resultados de acuerdo a la edad y el programa reportados en los estudios de esta revisión difieren de los hallazgos encontrados por Arévalo Emilce, Castillo Diana, Cepeda Iván,

et al. en el año 2020 en el que se encontró que la evaluación sobre la prevalencia de ansiedad y depresión en los estudiantes de los programas de Educación Social, Licenciatura de Pedagogía, Psicología, profesionales de Tecnología Médica, Medicina e Ingeniería en países como España, México, Francia, Perú, Chile y Colombia no tuvieron en cuenta el rango de edad y el sexo de los estudiantes; sin embargo, sí coinciden con las evaluaciones en los diferentes países y programas que para este estudio son Colombia, Perú, México y Chile, en consecuencia de las facultades de medicina y psicología.

<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/iJEPH/article/view/5342/8461#figures>

De acuerdo al estudio anterior y a los resultados de esta investigación es importante que se tengan en cuenta las variables edad y el sexo para poder determinar la relación o asociación de estas variables con las alteraciones en la salud mental y como esta influye sobre el rendimiento académico en las diferentes facultades universitarias.

Tabla 3

Características de la Salud Mental de las Poblaciones Evaluadas en los Artículos Analizados

Autores	Instrumentos evaluados	Variables evaluadas	Muestra	Número de pacientes con resultados
Rodríguez et al.,2012 (38).	Escala para la depresión de beck	Nivel de depresión, atención emocional, atención emocional, claridad emocional	76	Atención Emocional. El 17% (13 sujetos), Claridad Emocional: El 29% (22 sujetos), Reparación Emocional: 31 sujetos (29%) Depresión 61% (46 sujetos) 33% (25 sujetos) no indicaron depresión 3 sujetos (4%) depresión leve 2 estudiantes (3%) depresión grave
Díaz et al.,2017 (40).	Cuestionario WHOQOL-BREF	Salud mental, calidad de vida	347	Según el cuestionario WHOQOL-BREF, 37,7% de los estudiantes percibió que presenta una buena CVRS y sentirse bastante bien con su salud (52,2 %).

Tabla 3 (Continuación)

Autores	Instrumentos evaluados	Variables evaluadas	Muestra	Número de pacientes con resultados
Pérez et al.,2020 (36).	Estudio SISCO SV – 21	Estrés universitario	245	El 96.32% de los participantes presentaron estrés y lo clasificaron como moderado (66.94%), con un nivel de intensidad de medio (47.04%). El agente estresor más frecuente fue la forma de evaluación de los profesores, lo que generó sentimientos de depresión y tristeza y la estrategia mayormente utilizada fue el control sobre las emociones
Alarcón et al.,2021 (37).	Estudio SISCO SV – 21	Estrés universitario	122	El nivel de estrés académico en la dimensión estresores fue severo en mujeres (64,4%) y varones (77,2%), en la dimensión síntomas fue severo en mujeres (42,5%)
Pinto et al.,2022 (44).	cuestionario personalizado de 12 ítems con respuestas múltiples de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca	Estrés universitario	1200	Se indica un moderado nivel de estrés académico en los estudiantes. Concluyendo, que el estrés académico es derivado de las nuevas responsabilidades, carga de trabajo, miedo al fracaso, la presión de su familia, cambio de hábitos alimenticios, entre otros
Gutierrez et al.,2022 (42).	Escala de Estrés Percibido (EEP-10)	Estrés universitario	130	De 128 estudiantes: el 28,1 % refiere un nivel de estrés bajo; el 32,8 %, un nivel medio; el 27,3 %, un nivel alto, y el 11,7 %, un nivel de estrés muy alto
Valencia (43).	Entrevista estructurada neuropsiquiatría MINI	Depresión mayor, suicidio, trastorno bipolar, distimia	300	De 39 estudiantes: El 61.5% no presentó ningún tipo de diagnóstico neuropsiquiatrico, el 10.3%presento criterios de depresión mayor y el 10.3% riesgo de suicidio
Arntz et al.,2019 (41).	Test TMMS-24	Inteligencia emocional	180	De 131 estudiantes: 24.7% de la muestra total debe mejorar, ya que presta poca atención a sus emociones y un 15.2% debe mejorar, ya que presta mucha atención a las emociones.

Tabla 3 (Continuación)

Autores	Instrumentos evaluados	Variables evaluadas	Muestra	Número de pacientes con resultados
González et al.,2022 (39).	Escala de Somnolencia de Epworth Inventario de Ansiedad de Beck	Trastorno del sueño y Ansiedad	173	De los 173 estudiantes, el 27,2% presentó somnolencia según la Escala de Somnolencia de Epworth, de los cuales 15 estudiantes fueron clasificados con somnolencia excesiva. Por otro lado, el 59,5% de los estudiantes padeció ansiedad, siendo 33 estudiantes ansiedad moderada y 17 severa
Mazurek et al.,2022 (45).	Encuesta personalizada	Depresión Ansiedad	121	En general, los estudiantes reportaron moderadamente creencias personales fuertes (M = 50,0, SD = 6,6), ansiedad moderada (M = 11,7, DE = 4,1) y síntomas depresivos moderados (M = 12,5, DE = 4,8)

La tabla 3 muestra los aspectos metodológicos de los artículos incluidos en la revisión sistemática en los cuales se encontró que todos analizaron la salud mental desde algún aspecto en los estudiantes universitarios, sobre los cual se destaca el uso de la escala para depresión de BECK en los estudios (38,39) y el instrumento SISCO SV – 21 en los artículos (36,37). Sin embargo, se encontró que en el estudio de los autores Pinto-Aragón y Mazurek Melnyk Bernadette, fueron realizadas encuestas de elaboración propia e indagaban aspectos como respuestas múltiples de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca en cuanto al estrés universitario y la salud mental.

Con relación a las variables estudiadas se encontró que en mayor proporción análisis sobre el estrés, ansiedad, depresión e inteligencia emocional, en cuanto al tamaño de la muestra esta variaron desde 76 hasta 1.200, los resultados de estos estudios mostraron que más del 50% de los estudiantes evaluados padecían de alguna afectación a nivel de la salud mental, especialmente relacionada con estrés y ansiedad.

Con base a los resultados anteriores, esta investigación concuerda con los hallazgos realizado en la investigación de Caro Yuri, Trujillo Sandra y Trujillo Natalia en el año 2020, en el que por medio de la utilización de la escala de BECK encontraron que hay una mayor prevalencia de ansiedad y síntomas depresivos en los estudiantes de pregrado de la facultad de medicina asociándolo con la desmotivación académica;

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-23862019000100041

De acuerdo al estudio anterior y con esta investigación se destaca que la ansiedad y la depresión son factores importantes que inciden en la salud mental de estudiantes universitarios afectando el rendimiento y motivación académica y la motivación emocional.

Tabla 4

Características de Rendimiento Académico de las Poblaciones Evaluadas en los Artículos

Analizados

Autores	Instrumentos evaluados	Variables evaluadas	Muestra	Número de pacientes con resultados
Díaz et al.,2017 (40).	Encuesta de elaboración propia y cuestionario WHOQOL-BREF alfa de Cronbach	Semestres cursados, nivel de escolaridad de padres	347	35,2 % de los estudiantes presentaron bajo rendimiento académico.

Tabla 4 (Continuación)

Autores	Instrumentos evaluados	Variables evaluadas	Muestra	Numero de paciente con resultados
Alarcón et al.,2021 (37).	Inventario de rendimiento Académico SISCO SV	Sobrecarga de tareas y trabajos, tiempo limitado para trabajos, nivel de exigencia de profesores, exámenes o prácticas, formas de evaluación, tipo de trabajos solicitados y profesores muy teóricos	122	El nivel de rendimiento académico en la dimensión de estresores fue severo en mujeres (64,4%) y varones (77,2%), en la dimensión síntomas fue severo en mujeres (42,5%) y leve en varones (48,6%) y en la dimensión estrategias de afrontamiento fue severo en mujeres (62,1%) y varones (60,0%). Los estresores más frecuentes fueron: sobrecarga de tareas y trabajos (66,4%), tiempo limitado para trabajos (64,8%), nivel de exigencia de profesores (58,2%), exámenes o prácticas (58,2%), formas de evaluación de profesores (54,1%), tipo de trabajos solicitados (54,1%) y profesores muy teóricos (53,3%); el síntoma más frecuente fue los dolores de cabeza (45,1%); las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron: escuchar música o ver televisión (54,9%), navegar en internet (53,3%), habilidad asertiva (51,6%), concentrarse en resolver la situación (49,2%) y encomendarse a Dios (48,4%).
Valencia (43).	Comité de bioética de la universidad	Rendimiento académico	300	131 estudiantes: n 24.7% de la muestra total debe mejorar, ya que presta poca atención a sus emociones y un 15.2% debe mejorar, ya que presta mucha atención a las emociones. Un 60.1% de la muestra presenta adecuada atención
Pinto et al.,2022 (44).	Cuestionario de 12 ítems con respuestas múltiples, validado por la experticia profesional (fórmula de alfa Cronbach)	Estrés académico y aprendizaje	1200	840: se observa que el 26,6% de los estudiantes encuestados siempre cumplen con los indicadores para esta dimensión; el 22,51% se ubicó en la opción casi siempre se cumplen; el 18,08% opina que algunas veces; el 18,39% afirman que casi nunca; y, por último, el 14,62% se inclinó por la opción nunca. Los resultados indican un moderado nivel de estrés académico en los estudiantes de la Universidad objeto de estudio.

En la tabla 4 se observa la relación de las características metodológicas de los artículos que analizaban el rendimiento académico, sobre lo cual se identificó que la mayoría de los autores utilizaron encuestas de elaboración propia y otras como los cuestionarios WHOQOL-BREF alfa de Cronbach, Inventario de Estrés Académico SISCO SV.

Los autores Díaz Cárdenas Shyrley (40) utilizó como instrumento de evaluación el cuestionario WHOQOL-BREF alfa de Cronbach, teniendo en cuenta que las variables evaluadas fueron los semestres cursados, estrato socioeconómico y situación laboral, nivel de escolaridad de padres de esta forma se obtuvo como resultado que 35,2 % de los estudiantes presentaron bajo rendimiento académico, 52,2 %.

De la misma manera se identifica a Asenjo Alarcón José A.(37) el cual a través del Inventario de Estrés Académico SISCO SV, logra evaluar ítems de gran importancia como lo son sobrecarga de tareas y trabajos, tiempo limitado para trabajos, nivel de exigencia de profesores, exámenes o prácticas, formas de evaluación, tipo de trabajos solicitados y profesores muy teóricos, lo cual le arroja un resultado El nivel de rendimiento académico en la dimensión estresores fue severo en mujeres (64,4%) y varones (77,2%).

El estudio realizado por Valencia Molina (43) tomó como instrumento de investigación una entrevista estructurada asociado al Comité de bioética de la universidad, la cual evaluó como carácter principal el rendimiento académico, dando como resultado que 131 estudiantes: n 24.7% de la muestra total debe mejorar, ya que presta poca atención.

Y por último se obtuvo la relación realizada por Pinto-Aragón (44), en la cual se utilizó un cuestionario de 12 ítems con respuestas múltiples, validado por la experticia profesional (fórmula de alfa Cronbach), tratando de buscar la relación entre el estrés académico y el aprendizaje, en el que se describió como resultado básicamente que de 840 estudiantes se

observó que el 26,6% de los estudiantes encuestados siempre cumplen con los indicadores para esta dimensión.

De acuerdo a los resultados arrojados estos concuerdan con los de Caro Yuri, Trujillo Sandra y Trujillo Natalia en el que describen que más del 50% de la población presenta bajo rendimiento académico asociado con la depresión y ansiedad, los cuales lo evaluaron por medio de los instrumentos STAI y

[BECK](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-23862019000100041)http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-23862019000100041 ;

mientras que este estudio difiere de lo encontrado por Pillaca José y Romero Adeley, debido a que no encontraron diferencias significativas entre la salud mental y rendimiento académico realizado por medio la prueba no paramétrica Rho de Spearman.

<https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica/article/view/133/155>

En consecuencia, la influencia de variables como semestres cursados, estrato socioeconómico y situación laboral, nivel de escolaridad de padres pueden ocasionar bajo rendimiento académico, estrés y depresión, por lo que es importante tenerlos en cuenta para llevar a cabo una buena intervención.

Resultados de la Relación Entre las Variables Estudiadas Según los Datos Reportados por la Literatura

Tabla 5

Medidas de Asociación y de Resultados Relacionadas con la Salud Mental Reportadas por los Artículos Analizados

Autores	Riesgo de sesgo	Desenlaces encontrados	RR/OR/HR/P (IC 95%)
Rodríguez et al.,2012 (38).	NA	No existe diferencias entre grupos de rendimiento académico con las variables de depresión y habilidades de afrontamiento, asimismo, es probable que las variables afecten otras áreas dentro de la vida académica de los estudiantes, áreas de investigación abiertas para mejorar el nivel de vida estudiantil en psicología en pro de la formación adecuada de profesionistas.	P<0.05 para considerar diferencias significativas entre los grupos
Díaz et al.,2017 (40).	NA	Se halló asociación entre el bajo rendimiento académico, ser adolescente y comprometerse las relaciones sociales del estudiante, lo cual a largo plazo pueda comprometer su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).	WHOQOL-BREEF OR 2,13 IC 95 %=1,12-4,06 p=0,02) Ser adolescente OR =1,7, IC 95 %=1,04-3,05 p=0,03)
Pérez et al.,2020 (36).	1%	El desarrollo de prácticas formativas genera en los estudiantes del programa de enfermería estrés moderado, siendo la forma de evaluación de los docentes el mayor contribuyente a su generación, por lo tanto, es importante prevenirlo la cual se asocia a bajo rendimiento e ideación suicida.	NA
Alarcón et al.,2021 (37).	Se excluyó el periodo de exámenes para controlar los sesgos en los resultados	Los estudiantes de enfermería de ambos sexos presentaron un nivel de estrés académico severo en las dimensiones y en la valoración global, lo que puede influir en la salud mental y en la capacidad para responder positivamente a las infecciones.	NA
Pinto et al.,2022 (44).	NA	Los estudiantes presentan un nivel moderado de estrés académico mostrando que los factores socio – familiares, ambientales, afectivo – emocional y cognitivo son influyentes para la generación de estrés, además de provocar desequilibrio emocional y psíquico en los ámbitos familiar, docente y laboral.	NA

Tabla 5 (Continuación)

Autores	Riesgo de sesgo	Desenlaces encontrados	RR/OR/HR/P (IC 95%)
Gutiérrez et al.,2022 (42).	NA	Los estudiantes reportaron estados de depresión, ansiedad y estrés durante el confinamiento, como también se encontró una alta significancia del estrés percibido en los fallos de memoria de la vida diaria y en la capacidad de afrontamiento en la memoria cotidiana, lo que repercute en el ámbito educativo por la influencia de la capacidad de afrontamiento sobre el rendimiento cognitivo en situaciones de estrés.	Estrés percibido durante el aislamiento social por covid_19 en los fallos de memoria en universitarios: alpha de cronbach: P<.001
Valencia (43).	NA	Los estudiantes que presentaron bajo rendimiento académico tienen alto riesgo de estar asociado a trastorno psicoafectivos, afectando los procesos de aprendizaje y en la generación de relación sociales.	NA
Arntz et al.,2019 (41).	NA	No se encontró ninguna relación entre el nivel de atención, comprensión y regulación con el promedio de notas, además de no existir ninguna relación entre los niveles de inteligencia emocional y el rendimiento académico, este último se realiza por medio de la prueba de ANOVA.	Prueba Chi Cuadrado P=.05 Prueba ANOVA P= 0,05
González et al.,2022 (39).	10%	Existe una alta prevalencia entre la ansiedad moderada e insomnio en estudiantes de medicina, teniendo en cuenta que los estudiantes con ansiedad tienen mayor probabilidad de desarrollar somnolencia excesiva diurna por las actividades académicas, rotaciones hospitalarias y los ritmos de aprendizajes intrínsecos.	P = 0.036 OR: 2.161 (cr=1.042 – 4.479)
Mazurek et al., 2022 (45).	NA	Los estudiantes reportaron presentar ansiedad moderada y síntomas depresivos moderados, donde encontraron además pequeñas diferencias en las creencias personas sobre la capacidad de controlar el estrés; por lo que después de la aplicación del programa COPE (Creación de oportunidades para la capacitación personal) hubo una disminución significativa de la ansiedad, síntomas depresivos y aumento de creencias personas sobre la capacidad de afrontar el estrés.	Alfa de Cronbach 0,70 El PHQ-9 en relación con el TAG-7 ($r = 0,76$; $p < 0,001$) y con las Creencias Personales ($r = ,47$; $p < 0,001$). El TAG-7 también estaba relacionado con las Creencias Personales ($r = ,44$, $p < 0,001$)

De acuerdo a la tabla anterior, se puede inferir que solo dos artículos no encontraron asociaciones entre las variables rendimiento académico y promedio de notas con la depresión,

habilidades de afrontamiento, niveles de inteligencia emocional, nivel de atención, y comprensión; sin embargo, los ocho artículos restantes si encontraron una relación entre la salud mental y el rendimiento académico deduciendo que, factores como la ansiedad, depresión y estrés conllevando a los estudiantes a disminuir no solo el rendimiento académico sino las relaciones sociales, emocionales y de aprendizajes, además de influir en las horas del sueño; por ende, los diversos autores refieren que es importante la prevención y mitigación de riesgos de los factores anteriormente mencionados por medio de intervenciones o programas otorgados por las universidad, debido a que a largo plazo puede provocar ideaciones de suicidio.

Por lo anteriormente descrito, este estudio concuerda con la investigación realizada por los autores Arévalo, E; Castillo, D; Pacheco J y Pacheco R (8), debido a que buscan identificar la prevalencia de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios, los factores asociados y su relación con el rendimiento académico por medio de una Revisión narrativa de la literatura publicada en PubMed y otras bases de datos; en el que encontraron que existe una asociación entre la ansiedad/depresión y el rendimiento académico con una prevalencia entre 34.0 – 76.2% y 9.6 – 74.4% en su orden; lo cual evaluaron a los estudiantes por medio del Inventario de Beck para depresión y la entrevista estructurada neuropsiquiatría MINI.

Asimismo, esta investigación coincide con González, D; Parada M; y Rojas S (18); en su estudio que tenía como objetivo realizar una revisión documental sistemática de corte narrativo sobre los problemas de salud mental de los estudiantes universitarios en América Latina, encontraron que la salud mental de los jóvenes universitarios se encuentra influenciada por determinantes psicológicos, con la principal sintomatología en ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos mentales; de igual forma, se encontró que las redes de apoyo durante la formación académica son fundamentales como factor protector para reducir el surgimiento de trastornos,

problemas y comportamientos de riesgo asociados con la salud mental de los jóvenes universitarios.

Del mismo modo, es importante destacar que la relación entre estos factores es compleja y no todos los estudiantes que experimentan depresión o ansiedad tendrán un bajo rendimiento académico, existen otros factores que pueden influir en el éxito académico, como la inteligencia, la motivación y el apoyo social.

Conclusión

Para concluir exhaustivamente sobre el proyecto de investigación que aborda la relación entre la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, se destaca la prevalencia significativa de ansiedad y depresión entre este grupo, con cifras que varían entre países y estudios; factores asociados como el sexo femenino, largos desplazamientos diarios, dificultades económicas, entre otros, se han identificado como influyentes en la salud mental y el rendimiento académico; se evidencia la importancia de la identificación temprana de síntomas y la implementación de estrategias de apoyo para mitigar el impacto negativo en el desempeño académico y la deserción escolar.

Además, se resalta la necesidad de promover programas específicos de promoción y prevención de la salud mental en estudiantes universitarios, especialmente en Latinoamérica, donde se ha observado una alta prevalencia de trastornos como ansiedad, depresión y estrés; la falta de publicaciones centradas en estrategias de intervención y prevención representa un vacío en la literatura, subrayando la importancia de abordar activamente estas problemáticas.

En términos metodológicos, se han empleado diversos enfoques cuantitativos y cualitativos, así como revisiones sistemáticas, para analizar la relación entre la salud mental y el rendimiento académico, estos estudios han permitido identificar la influencia directa de la salud

mental en el desempeño académico, destacando la necesidad de implementar medidas de apoyo y promoción de la salud mental en entornos educativos para mejorar el bienestar y el rendimiento de los estudiantes universitarios.

Recomendaciones

Con los resultados de esta investigación, se recomienda sensibilizar a los estudiantes, docentes y administrativos sobre la importancia de la salud mental y como este afecta al rendimiento académico, por lo que es importante llevar a cabo estrategias de concientización y programas de apoyo psicológicos; además de establecer mecanismos para detección a tiempo de los signos de problemas de salud mental, permitiendo de esta manera implementar intervenciones de prevención y de apoyo.

Asimismo, por parte de la institución generar redes de apoyo hacia los estudiantes para que estos puedan establecer vínculos de apoyo y asesoramiento psicológico; a su vez, es fundamental seguir investigando sobre la salud mental y el rendimiento académico para la identificación de nuevas tendencias y de esta manera llevar a cabo intervenciones mas efectivas.

Referencias Bibliográficas

1. Org.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572013000400001
2. La salud mental es un derecho humano [Internet]. OHCHR. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/stories/2018/05/mental-health-human-right>
3. Salud mental [Internet]. Who.int. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
<https://www.who.int/es/health-topics/mental-health>.
4. Feldman L, Goncalves L, Chacón-Puignau G, Zaragoza J, Bagés N, de Pablo J. Relaciones entre estrés académico, apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos. Univ Psychol [Internet]. 2008 [citado el 3 de marzo de 2023];7(3):739–52. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672008000300011.
5. Salud mental: MedlinePlus en español [Internet]. 2021 [citado 31 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html>
6. SAMHSA. La Buena Salud Mental No Tiene Edad [Internet]. 2015 [citado 31 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma15-3897.pdf>
7. Gil M, Bullón F, Castaño E. Análisis del rendimiento académico y la salud mental de los alumnos de educación secundaria según el acceso a los recursos tecnológicos. Educación XX1 [Internet]. 29 de junio de 2022 [citado 31 de marzo de 2023];25(2):243-70. Disponible en:
<https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/31833/26648>

8. Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios: relación con el rendimiento académico [Internet]. Edu.co. [citado el 1 de abril de 2023]. Disponible en: <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/iJEPH/article/view/5342/8461>
9. Caro Y, Trujillo S, Trujillo N. Prevalencia y factores asociados a sintomatología depresiva y ansiedad rasgo en estudiantes universitarios del área de la salud. Psicología [Internet]. 2019;13(1):41–52. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-23862019000100041
10. Trunce Morales ST, Villarroel Quinchalef G del P, Arntz Vera JA, Werner Contreras KM. Niveles de depresión, ansiedad, estrés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Investig educ médica [Internet]. 2020 [citado el 1 de abril de 2023];(36):8–16. Disponible en: <https://www.scienceopen.com/document?vid=dbf71473-f50f-4e03-aa50-af1da129b862>
11. Félix A, Rodríguez-Carrillo MA, María E, -Ramírez R. Depresión, rendimiento escolar y hábitos extra- escolares en adolescentes: UUn estudio exploratorio durante la cuarentena del COVID-19 [Internet]. Udg.mx. [citado el 1 de abril de 2023]. Disponible en: https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/58/58_CastellanosMeza.pdf
12. Cuamba Osorio N, Zazueta Sanchez NA. Depresión, afrontamiento y rendimiento académico en estudiantes de Psicología. Dilemas contemp: educ política valores [Internet]. 2021 [citado el 1 de abril de 2023]; Disponible en: <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2565>
13. Vásquez Muñoz A, Morales Huaman HI, Silva Siesquén JA. influencia de la salud mental en el rendimiento académico de universitarios por covid 19. hacedor - aiapæc [Internet].

- 2021 [citado el 1 de abril de 2023];5(2):119–29. Disponible en:
<https://revistas.uss.edu.pe/index.php/HACEDOR/article/view/1935>
14. Celio-Pillaca J, Mendoza ALR. salud mental y rendimiento académico en estudiantes de psicología organizacional y de la gestión humana. Conducta Científica [Internet]. 2020 [citado el 1 de abril de 2023];3(2):7–19. Disponible en:
<https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica/article/view/133>
 15. Loaiza P, David F. EL rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria y media de la I.E.R. La Cabaña diagnosticados con Trastorno Mixto Ansioso Depresivo; trayectos para una regularidad académica. Universidad Católica de Manizales; 2022.
 16. Molano-Tobar NJ, Rojas Galvis EA, Vélez Tobar RA. Estado emocional y su consecuencia con las habilidades de afrontamiento de universitarios, Popayán-Colombia (Popayán-Colombia). Retos Dígito [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2023];42:154–61. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/86359>
 17. Ángel M, Feliciano R, Tamayo Jiménez R. estrés y rendimiento académico en los estudiantes de primer año de la escuela de medicina de la universidad pablo guardado chávez 2017-2018 [Internet]. Elsevier.es. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en:
<https://static.elsevier.es/jano/estresyrendimiento.pdf>
 18. Edu.co. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en:
<https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/88a40d4b-2b87-4eab-b7cf-91395fd60136/content>
 19. Zapata-Ospina JP, Patiño-Lugo DF, Vélez CM, Campos-Ortiz S, Madrid-Martínez P, Pemberthy-Quintero S, et al. Intervenciones de salud mental para estudiantes universitarios y universitarios durante la pandemia de COVID-19: una síntesis crítica de

- la literatura. Rev. Colomb Psiquiatr [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2023];50(3):199–213. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502021000300048
20. Redalyc.org. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/journal/559/55965387003/html/>
21. Edu.co. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en:
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/378/2018_Tesis_Rueda_Sanchez_Emily_Stefany.pdf?sequence=1&isAllowed=y
22. Sánchez Casado JI, Benítez Sánchez EI. Estudio de la salud mental en estudiantes universitarios de la rama sociosanitaria. Int J Dev Educ Psychol Rev INFAD Psicol [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2023];1(1):27–40. Disponible en:
<https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/2133>
23. Salud mental: fortalecer nuestra respuesta [Internet]. Who.int. [citado el 25 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
24. ¿Qué es la salud mental? [Internet]. Mentalhealth.gov. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en: <https://espanol.mentalhealth.gov/basicos/que-es-salud-mental>
25. Trastornos mentales [Internet]. Who.int. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
26. Depresión [Internet]. Cun.es. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/depresion>

27. Trastornos de ansiedad [Internet]. Mayoclinic.org. 2021 [citado el 3 de marzo de 2023].
Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961>
28. Trastorno bipolar [Internet]. Mayoclinic.org. 2022 [citado el 3 de marzo de 2023].
Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bipolar-disorder/symptoms-causes/syc-20355955>
29. No title [Internet]. Google.com. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/download/4165/4128&ved=2ahUKEwjHkrKv6bD9AhWGSjABHU4fAu4QFnoECFcQAQ&usg=AOvVaw1Xi6jkHXpsT3-LdBukZI-p
30. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1616_2013] [Internet]. Senado de la República de Colombia. [citado el 25 de febrero de 2023].
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1616_2013.html
31. Resolucion 1841 De 2013 [Internet]. Gov.co. [citado el 25 de febrero de 2023].
Disponible en: <https://www.suin-juricol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30031789>
32. Super User. Política de Atención Integral en Salud PAIS [Internet]. Gov.co. [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.dssa.gov.co/index.php/historico-noticias/item/861-politica-de-atencion-integral-en-salud-pais>
33. Ruiz M. enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto [Internet]. Eumed.net. 2011 [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html

34. Revisión Sistemática [citado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en:
https://scholar.google.com.co/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/47143490/Systematic_Reviews_of_the_Literature_Wha20160710-3826-119y1vu.pdf&hl=es&sa=X&ei=1K4BZJK_M4iFy9YP28qEwAI&scisig=AAGBfm3Me6_mPOP1CMAIgni7gZCpegMNfA&oi=scholar
35. Adolf Guirao Goris S. UTILIDAD Y TIPOS DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Ene [Internet]. 2015 [citado el 3 de marzo de 2023];9(2). Disponible en: <http://ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/495/guirao>
36. Llorente Pérez YJ, Herrera Herrera JL, Hernández Galvis DY, Padilla Gómez M, Padilla Choperena CI. Estrés académico en estudiantes de un programa de Enfermería - Montería 2019. Rev Cuid [Internet]. 2020;11(3). Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359568727012>
37. Asenjo-Alarcón JA, Linares-Vásquez O, Díaz-Dávila YY. Nivel de estrés académico en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19. Revista Peruana de Investigación en Salud [Internet]. 2021;5(2):59–66. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=635766604002>
38. Rodríguez de Alba U, Suárez Colorado Y. Relación entre inteligencia emocional, depresión y rendimiento académico en estudiantes de psicología. Psicogente [Internet]. 2012;15(28):348–59. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497552361011>
39. González Heredia T, González Heredia ON, Hernández Corona DM, González-Ramírez LP, Vázquez Jáuregui AI, Valle Reyes A, et al. Association between anxiety and sleepiness in medical students of the University of Guadalajara: Association between

- Anxiety and Sleepiness in Medical Students of the University of Guadalajara (Mexico).
Rev Cienc Salud [Internet]. 2022;20(1). Disponible en:
<https://www.redalyc.org/journal/562/56270554008/56270554008.pdf>
40. Díaz Cárdenas S, Martínez Redondo M, Zapata Teherán AM. Rendimiento académico y calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes de odontología. Salud Uninorte [Internet]. 2017;33(2):139–51. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81753189008>
41. Arntz Vera J, Trunce Morales S. Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios de nutrición. Investig educ médica [Internet]. 2019;8(31):82–91. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349762620010>
42. Unirioja.es. [citado el 18 de enero de 2024]. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8537264>
43. Redalyc.org. [citado el 18 de enero de 2024]. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423539423007>
44. Aragón EEP, Navas ARV, Aragón HAP. Estrés académico en estudiantes de la Universidad de La Guajira, Colombia. Rev Cienc Soc - Univ Zulia, Fac Cienc Econ Soc [Internet]. 2022 [citado el 18 de enero de 2024];28(5):87–99. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8471675>
45. Melnyk BM, Amaya M, Szalacha LA, Hoying J, Taylor T, Bowersox K. Feasibility, acceptability, and preliminary effects of the COPE online cognitive-behavioral skill-building program on mental health outcomes and academic performance in freshmen college students: A randomized controlled pilot study. J Child Adolesc Psychiatr Nurs

[Internet]. 2015 [citado el 18 de enero de 2024];28(3):147–54. Disponible en:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26268362/>